

GREENDIVING

Projeto Green Diving

UD4_1: SENSIBILIZAÇÃO PARA OS MICROPLÁSTICOS.

Funded by the
European Union

LOCATION. PROVINCE OF A CORUÑA.

Project

ONDE?

Projeto realizado em: Centro de Formação "CIFP COROSO"

cifp.coroso@edu.xunta.gal

O centro oferece cursos nas áreas de Manutenção de Embarcações Esportivas.

ÍNDICE DO CURSO

Objetivos de aprendizagem.

O que são microplásticos?

Origem.

Efeitos na saúde.

Conscientização sobre os danos que os microplásticos podem causar no ambiente marinho.

Localizar e identificar microplásticos em suas diferentes formas e nos diferentes meios em que podem ser encontrados.

Montagem de um microscópio de papel. Identificação de microplásticos.

Resultados do projeto Green Diving.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- O que são microplásticos?
- Origem.
- Efeitos na saúde.
- **Conscientização sobre os danos** que os microplásticos podem causar no ambiente marinho.
- **Localizar e identificar microplásticos** em suas diferentes formas e nos diferentes meios em que podem ser encontrados.
 - Montagem de um microscópio de papel. Identificação de microplásticos.
 - Formas de microplásticos no mar.
 - Microplásticos através do microscópio.

O que são microplásticos?

Reunião e colóquio com alunos do 2º ano de manutenção de embarcações sobre o que são microplásticos. **9 alunos**

Essas são as respostas dadas pelos alunos:

- Pequenos pedaços de plástico.
- Demoram muito para se decompor.
- Alguns não são visíveis a olho nu.
- Eles vêm de recipientes, redes, cordas, etc.
- São muito poluentes.
- Podem até matar animais e causar sérios danos à saúde.

Conscientização sobre os danos que os microplásticos podem causar

Colóquio com alunos do 2º ano de manutenção de embarcações sobre os efeitos na saúde. (9 alunos)

Conclusões fornecidas por alunos e professores.

- Os microplásticos são encontrados em muitos lugares diferentes: água do mar, sal, mel, açúcar, fezes humanas, peixes, mariscos, alimentos e até no ar.
- São muito poluentes.
- A preocupação com a saúde não se deve às partículas plásticas, que são eliminadas pelas fezes, mas aos aditivos químicos e poluentes que podem ser liberados.

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICROPLÁSTICOS

Os alunos realizam esta atividade prática para identificar microplásticos em diferentes meios (água do mar, área de creme esfoliante e intestinos de peixes).

Eles começam montando um microscópio de papel Foldscope.

- Atividade guiada por um professor, na qual participam com motivação e interesse.
- Todos montam seu microscópio de papel.
- “O Foldscope é um microscópio de papel dobrável que custa menos de um dólar para fazer, mas é durável e extraordinariamente útil, segundo o inventor Manu Prakash, da Universidade de Stanford.”

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICROPLÁSTICOS

Uma vez montado o microscópio de papel Foldscope, eles realizam diferentes visualizações.

O microscópio pode ampliar objetos até 2000 vezes seu tamanho real.

Os alunos realizam a atividade com interesse e estão muito motivados, pedindo para repetir a experiência.

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICROPLÁSTICOS

Eles aprendem a identificar as formas mais comuns em que os microplásticos podem ser encontrados no oceano.

Com a colaboração do corpo docente e consultando na internet, eles chegam às seguintes conclusões. Eles decidem quais imagens e definições são as mais representativas.

- Fibras: Parecem fios coloridos brilhantes.
- Fragmentos: com tamanho e bordas irregulares em cores que vão do branco a azuis e amarelos marcantes.

FIBRAS

FRAGMENTOS

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICROPLÁSTICOS

- **Filme:** muito fino e elástico, geralmente transparente.
- **Esfera:** partículas esféricas brancas, transparentes ou creme.
- **Fragmentos predominam na água devido à sua flutuabilidade, seguidos por fibras, filmes e, finalmente, esferas menos abundantes.**

FILMS

ESFERAS

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICROPLÁSTICOS

Com a ajuda de microscópios, eles identificam microplásticos a partir de uma amostra de água do mar, areia de um creme esfoliante e nos intestinos de um peixe.

Água do mar: os alunos apreciam os microplásticos nas formas de filme, esferas e fibras descritas nas seções anteriores.

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICROPLÁSTICOS

- **Areia:** os grãos de sílica e quartzo que compõem a areia e pequenos fragmentos de plástico na forma de fibras e fragmentos indicados por setas na imagem são perfeitamente visíveis.

Os alunos participam ativamente e foram responsáveis por localizar os microplásticos na amostra..

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICROPLÁSTICOS

- **Creme esfoliante:** os pequenos fragmentos de plástico presentes no creme, cuja função é remover células mortas da pele, são perfeitamente visíveis.
- Os alunos ficam incrédulos, pois nunca imaginaram que um creme poderia conter pedaços de plástico.
- Esses cremes chegam ao mar quando são removidos de nossos corpos durante os banhos, natação na praia, etc.

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICROPLÁSTICOS

- **Intestinos de peixes:** previamente toda a matéria orgânica nos intestinos foi degradada por meio de ácidos e bases.
- Microplásticos podem ser vistos na forma de fibras e fragmentos.
- Os alunos declaram que realizar essa atividade foi muito valioso e que os ajudou muito a aprender sobre a realidade dos microplásticos em nosso ambiente.

PRINCIPAIS RESULTADOS DA UD1: MICROPLÁSTICOS

Questões:	Opnião dos estudantes
Em que medida você espera que a formação com essas características melhore a sustentabilidade na indústria?	5
Você acha que a sessão serviu para aumentar sua conscientização sobre a sustentabilidade?	5
Você considera importante a educação sobre sustentabilidade na indústria?	5
Você acha que a metodologia utilizada contribui para o seu aprendizado?	5
Como você classificaria o nível de dificuldade da sessão?	5
O programa atendeu às suas necessidades educacionais profissionais?	5
Clareza da aula/exposições	5

PRINCIPAIS RESULTADOS DA UD1: MICROPLÁSTICOS

Questões:	Opnião dos estudantes
Você considera que os materiais respondem às necessidades do mercado de trabalho?	5
Você achou os tópicos apresentados interessantes?	5
Você acha que a sessão tem aplicação prática?	5
Você adquiriu muito conhecimento?	5
Você acha que aplicará o que aprendeu durante o programa em seu trabalho diário?	5

DISSEMINAÇÃO

Entendemos que a divulgação deve transcender fronteiras, não apenas ficar limitada aos nossos estudos de VET relacionados ao mar. É por isso que decidimos fazê-la em dois níveis.

Na nossa escola:

- Para outros formandos profissionais

Fora da nossa escola:

- Crianças de 9 a 10 anos de escolas primárias ao redor foram convidadas para nossa escola

CONSORTIUM

INOVA+

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Thank you!

Name Partner: Hannah Braz
Charge: Project Manager
Company: INOVA+

hannah.braz@inova.business

[greedivingeuropeanproject](#)

[Green Diving](#)

GREENDIVING

Projeto Green Diving

UD4_2: CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE TROCA DE ÓLEO DE MOTORES DE POPA

Funded by the
European Union

LOCATION. PROVINCE OF A CORUÑA.

Project

ONDE?

Projeto realizado em: Centro de Formação "CIFP COROSO"

cifp.coroso@edu.xunta.gal

O centro oferece cursos nas áreas de Manutenção de Embarcações Esportivas.

ÍNDICE DO CURSO

Objetivos de aprendizagem..

- Conhecer a relação dos alunos e suas famílias com o mar.
- Consequências das más práticas no tratamento de resíduos em processos de manutenção de motores.
- Processo de troca de óleo da engrenagem de um motor de popa com os alunos para aprender e conscientizar sobre boas práticas no tratamento de resíduos da manutenção de embarcações.
- **Resultados do projeto Green Diving.**

SAVE OCEANS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Conhecer a relação dos alunos e suas famílias com o mar e os processos de manutenção de motores. Analisar se esses processos são adequados e respeitosos com o meio ambiente.
- Consequências das más práticas em processos de manutenção de motores marítimos. Troca de óleo e filtros de motores internos e externos.
- Conhecer e conscientizar sobre o tratamento correto de resíduos na manutenção de motores marítimos, trocando o óleo de popa de um motor de popa.

RELAÇÃO DOS ALUNOS E SUAS FAMÍLIAS COM O MAR

- Reunião e palestra com os alunos do 2º FPB em Manutenção de Embarcações Esportivas e Recreativas para aprender sobre sua relação e a de suas famílias com o mar.
- **9 alunos:** 2 têm alguém em suas famílias trabalhando no setor marítimo; em fábricas de conservas, barcos de pesca, mariscagem...
- Na família de 2 deles, possuem pequenos barcos de poliéster com motores de popa dedicados à mariscagem. Eles mesmos realizam a manutenção periódica de trocas de óleo (motor e popa), impulsor, ânodos, etc.

RELAÇÃO DOS ALUNOS E SUAS FAMÍLIAS COM O MAR

- Esses dois alunos contam como seus familiares trocam o óleo e os filtros dos motores de popa.
- **Aluno 1:** o óleo usado da engrenagem é levado para um recipiente específico instalado no porto. Usam proteção para as mãos.
- **Aluno 2:** o óleo usado da popa é levado para um recipiente específico instalado no porto. Usam proteção para as mãos e olhos. Ele diz que ouviu que antes em sua casa, todos os resíduos da manutenção de motores de popa, restos de redes, embalagens, etc., eram jogados diretamente no mar

CONSEQUÊNCIAS DAS MÁ PRÁTICAS.

Colóquio com os alunos sobre as consequências das más práticas (despejo de resíduos dos processos de manutenção de motores diretamente no mar). Estas são as respostas dadas pelos alunos:

- Praias contaminadas.
- Espécies danificadas.
- Mariscos que não podem ser consumidos.
- Água imprópria para banho.
- Não custa nada levar os resíduos para pontos de coleta adequados.
- O mar não é um depósito de lixo..

BOAS PRÁTICAS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS.

Colóquio com os alunos sobre quais devem ser as boas práticas nos processos de manutenção de motores de embarcações. Estas são as respostas dadas por alunos e professores:

Estar ciente de que o mar não é um depósito de lixo.

Depositar óleos e filtros em tanques específicos.

Jogar fora redes, cabos, embalagens em recipientes específicos.

Qualquer derramamento de óleo no mar, por menor que seja, é prejudicial.

PROCESSO DE TROCA DE ÓLEO DA POPA.

Após o colóquio sobre boas práticas no tratamento de resíduos, iniciamos a prática com os alunos de troca do óleo da popa em um motor de popa, deixando claro os próximos passos a seguir.

- Preparar material e ferramentas.
- Localizar tampões de enchimento/drenagem e nível.
- Remover óleo usado.
- Encher com o óleo limpo.
- Tratamento adequado dos resíduos..

PROCESSO DE TROCA DE ÓLEO DA POPA

Prepare o material e as ferramentas necessárias:

- Fixar o motor de popa em um suporte adequado.
- Localizar os orifícios de drenagem e o nível de óleo da popa no motor de popa.
- Balde para óleo usado, chave de fenda adequada, bomba para enchimento de óleo limpo, papel de limpeza, etc.
- Equipamento de proteção individual: roupas de trabalho, sapatos de segurança e luvas.

PROCESSO DE TROCA DE ÓLEO DA POPA

Esvaziamento e reciclagem do óleo usado.

- Coloque o balde para coletar o óleo usado.
- Remova o parafuso de drenagem e depois o parafuso de nível.
- Deixe o óleo drenar completamente.

PROCESSO DE TROCA DE ÓLEO DA POPA

Encher com óleo limpo.

- Coloque a bomba de óleo no orifício de enchimento.
- Bombeie até começar a sair do orifício de nível.
- Coloque primeiro o parafuso de nivelamento e depois o parafuso de enchimento.

PROCESSO DE TROCA DE ÓLEO DA POPA

Limpeza do óleo do motor de popa e reciclagem do óleo usado

- Limpe os restos de óleo com papel para tratamento posterior.
- Leve o óleo usado e os papéis manchados ao ponto de coleta e deposite-os no recipiente adequado. Onde serão recolhidos por uma empresa especializada em tratamento de resíduos.

GESTÃO DE RESÍDUOS

Limpeza e reciclagem do óleo usado.

- Leia o rótulo do recipiente para garantir que é o recipiente certo para coletar o óleo usado.

GESTÃO DE RESÍDUOS

Limpeza e reciclagem do óleo usado.

- Limpe a panela de óleo o melhor que puder e certifique-se de que não há papel de oficina manchado deixado para trás.

GESTÃO DE RESÍDUOS

Limpeza do material.

- Limpe os restos de óleo dos baldes no local apropriado, usando uma mistura diluída de gasolina.
- Os resíduos são tratados por uma empresa certificada.

EXERCÍCIO DE GESTÃO DE RESÍDUOS

Procedimento. Proponha um exercício para:

- Conhecer a área de gestão de resíduos.
- Identificar o destino de cada resíduo produzido nesta atividade.

Materiais

- "Ponto Limpo" (área de gestão de resíduos perigosos).
- Resíduos perigosos gerados na atividade.

Ferramentas

- H5p Moodle.
- Câmera 360°.

EXERCÍCIO DE GESTÃO DE RESÍDUOS

- **Procedimento detalhado.**
- Tire uma foto de cada rótulo em cada lixeira.
- Tire uma foto 360° da sala de resíduos.
- Monte tudo no H5P no Moodle ou LUMI.
- Crie um Q&A no H5P (no Moodle ou Lumi).

EXERCÍCIO DE GESTÃO DE RESÍDUOS

- **LUMI (para visualizar sem Moodle)**

<https://app.lumi.education/>

- **H5P (para editar)**

<https://h5p.org/>

- **LINK PARA A ATIVIDADE**

<https://1drv.ms/u/s!AtKs2iNSqGQxpNFPIHWYSc370IZN5Q?e=CGDm5v>

PRINCIPAIS RESULTADOS DA UD2: PROCESSO DE TROCA DE ÓLEO DA POPA.

Questões:	Opnião dos estudantes
Em que medida você acha que a sessão serviu para aumentar sua conscientização sobre a sustentabilidade?	5
Você considera importante a educação sobre sustentabilidade na indústria?	5
Você acha que a metodologia utilizada contribui para o seu aprendizado?	5
Como você classificaria o nível de dificuldade da sessão?	5
O programa atendeu às suas necessidades educacionais profissionais?	5
Clareza da aula/exposições	5

PRINCIPAIS RESULTADOS DA UD2: PROCESSO DE TROCA DE ÓLEO DA POPA.

Questões:	Opnião dos estudantes
Você considera que os materiais respondem às necessidades do mercado de trabalho?	5
Você achou os tópicos apresentados interessantes?	5
Você acha que a sessão tem aplicação prática?	5
Você adquiriu muito conhecimento?	5
Você acha que aplicará o que aprendeu durante o programa em seu trabalho diário?	5

CONSORTIUM

INOVA+

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Thank you!

Name Partner: Hannah Braz
Charge: Project Manager
Company: INOVA+

hannah.braz@inova.business

[greedivingeuropeanproject](#)

[Green Diving](#)

GREENDIVING

Projeto Mergulho Verde

Unidade 6: MICROPLÁSTICOS EM ÁREAS MARÍTIMAS

Latvian Maritime Academy
Rīga Technical University

Financiado pela
União Europeia

Índice :

- 1. Apresentação do plano de aula.
- 2. Atividade

1. O PLANO DE AULA :

1.1. Introdução à competência

1.2. Idade dos alunos

1.3. Duração

1.4. Resultados de aprendizagem

1.5. Recursos

1.6. Atividades e etapas

1.7. Pontas

1.1. INTRODUÇÃO À COMPETÊNCIA

Breve descrição dos resultados de aprendizagem dos alunos e dos conteúdos teóricos do plano de aula.

objetivos de aprendizado

- Compreender a definição e os tipos de microplásticos.
- Identificar as fontes e condições de poluição por microplásticos.
- Explorar as vias e mecanismos de transporte dos microplásticos nos ecossistemas marinhos.
- Compreender as interações entre microplásticos e organismos marinhos, incluindo a sua absorção e bioacumulação.
- Identificar e avaliar o impacto dos microplásticos no meio ambiente e na saúde humana.
- Compreender a importância das campanhas de sensibilização e educação pública na gestão da poluição por microplásticos.
- Analisar as atuais lacunas de conhecimento científico e os esforços de investigação em curso relacionados com microplásticos no setor marinho.
- Desenvolver estratégias para uma comunicação eficaz e envolvimento das partes interessadas no combate à poluição por microplásticos.
- Sintetizar e aplicar o conhecimento adquirido para propor soluções e recomendações inovadoras para a gestão de microplásticos no setor marítimo.

objetivos de aprendizado

- Analisar diferentes estratégias para reduzir a poluição por microplásticos.
- Investigar inovações tecnológicas e métodos de detecção e quantificação de microplásticos.
- Investigar técnicas de monitoramento e protocolos de amostragem para avaliar a poluição por microplásticos no ambiente marinho.
- Analisar os impactos socioeconómicos da poluição por microplásticos nas comunidades costeiras e na indústria.
- Examinar estudos de caso e melhores práticas para gerir e mitigar a poluição por microplásticos no ambiente marinho.
- Avaliar criticamente a eficácia dos regulamentos e políticas existentes para controlar a poluição por microplásticos.
- Examinar como as leis e políticas podem ajudar a controlar a poluição causada pelos microplásticos.
- Avaliar os riscos potenciais e as consequências ecológicas da poluição por microplásticos nos ecossistemas marinhos.
- Discutir colaborações e iniciativas internacionais para abordar a poluição por microplásticos no ambiente marinho.
- Examinar o papel das práticas sustentáveis, da economia circular e das estratégias de gestão de resíduos na redução da poluição por microplásticos.

GRUPO ALVO

- **Cientistas e investigadores ambientais** : este curso é adequado para profissionais da área da ciência e investigação ambiental interessados em adquirir um conhecimento aprofundado do impacto dos microplásticos no ambiente marinho. Ele fornecerá com as informações e ferramentas necessárias para investigar, monitorar e mitigar a poluição por microplásticos .
- **Profissionais da indústria marítima:** profissionais que trabalham no setor marítimo, incluindo companhias marítimas, autoridades portuárias, aquicultura e pescas, indústrias offshore (petróleo e gás, energias renováveis) e setores relacionados, beneficiarão deste curso. Adquirirão uma compreensão abrangente da poluição por microplásticos e aprenderão a implementar práticas sustentáveis e a cumprir os regulamentos .
- **Decisores políticos e reguladores ambientais:** Funcionários governamentais, decisores políticos e reguladores envolvidos na proteção ambiental e gestão de recursos marinhos também podem aumentar o seu conhecimento sobre microplásticos através deste curso. Irão desenvolver regulamentos e ações eficazes para resolver o problema da poluição por microplásticos no setor marítimo.

GRUPO ALVO

- **Educadores e Treinadores** : Professores, professores e instrutores que trabalham em estudos ambientais, ciências marinhas e disciplinas relacionadas podem usar este curso para aprimorar seu currículo. Fornecerá informações atualizadas e estudos de caso que lhes permitirão educar e formar estudantes sobre o tema dos microplásticos no ambiente marinho.
- **ONGs de conservação e ambientais** : organizações não governamentais que trabalham na conservação marinha, proteção ambiental e desenvolvimento sustentável podem se beneficiar deste curso. Fornecerá conhecimentos especializados e estratégias para combater eficazmente a poluição por microplásticos .
- **Alunos e pesquisadores**: estudantes de graduação e pós-graduação, bem como pesquisadores que estudam biologia marinha, ciências ambientais, oceanografia e áreas afins, serão beneficiados com este curso. Fornece uma base sólida para a compreensão das complexidades da poluição por microplásticos no setor marítimo, permitindo-lhes realizar pesquisas eficientes e contribuir para soluções.

Principais resultados do projeto Green Diving:

Kit de ferramentas digitais para competências verdes	Este resultado consiste no desenvolvimento de um kit de ferramentas digital que pretende oferecer uma série de ferramentas, materiais e recursos que permitirão aos professores marítimos de EFP e às escolas marítimas de EFP integrarem, explorarem e desenvolverem competências verdes e de sustentabilidade ao nível macro (nível escolar) e nível micro (nível de sala de aula/alunos).
Curso de habilidades verdes para desenvolvimento profissional de professores de EFP	Neste resultado, será desenvolvido um curso de formação online para professores de EFP marítimo e diretores de escolas, a fim de capacitá-los ativamente para promover competências verdes, sustentabilidade e consciência climática.
Plano de Ação para Escolas Marítimas de EFP mais Ecológicas	Co-conceber um plano de ação para escolas marítimas de EFP mais ecológicas que definirá medidas, etapas, iniciativas, mudanças necessárias e linhas de ação para responder a essas mudanças à luz da ecologização e dos processos sustentáveis.

ÍNDICE DO CURSO

Plano de Aula

1. Introdução aos Microplásticos
2. Introdução aos Macroplásticos
3. Monitoramento e Medição de Microplásticos
4. Técnicas de amostragem para microplásticos
5. Regulamentos e Políticas Ambientais
6. Estratégias de Mitigação e Prevenção
7. Programas de educação e conscientização
8. Práticas Sustentáveis no Setor Marítimo
9. Estudos de caso e melhores práticas
10. Iniciativas bem-sucedidas de gestão de microplásticos
11. Abordagens inovadoras em pesquisa e soluções de microplásticos
12. Desafios e oportunidades futuras
13. Colaboração e parcerias para uma gestão eficaz de microplásticos

1.1. INTRODUÇÃO À COMPETÊNCIA

Breve descrição do conteúdo.

1.1. INTRODUÇÃO AO COMPETÊNCIA

Nesta unidade, os alunos irão expandir os seus conhecimentos sobre os microplásticos nas áreas marítimas e como reduzir o seu impacto no ambiente marinho e adquirir competências sobre a gestão de resíduos.

Esta unidade foi dividida em vários grupos de estudo e discussão:

- 1) **História dos Microplásticos: O Desenvolvimento do Plástico**
- 2) **Resíduos Plásticos e Poluição**
- 3) **Microplásticos : Legislação e Regulamentações**
- 4) **Ocorrência de microplásticos : Tipos e características**
- 5) **Fontes primárias e secundárias de poluição por microplásticos**
- 6) **O que são macrolásticos ?**
- 7) **Técnicas de identificação de microplásticos**
- 8) **Impacto dos Microplásticos**

Activity: Topics for Discussion

1. Você já tentou discutir o problema dos microplásticos com seus alunos?
2. Você acha importante conscientizar os alunos sobre a poluição por microplásticos o mais rápido possível?
3. Já realizou um workshop com os seus alunos sobre poluição por microplásticos ? Se sim, você pode compartilhar sua experiência?

INTRODUÇÃO À COMPETÊNCIA: DISCUSSÃO PRELIMINAR

1. Quando é que o conceito de microplásticos chamou pela primeira vez a atenção de cientistas e investigadores? Como evoluiu a nossa compreensão dos microplásticos desde então?
2. Você tem alguma informação sobre o desenvolvimento histórico dos plásticos? Quando os plásticos foram inventados e quais foram seus propósitos e aplicações iniciais?
3. Que mudanças ocorreram na fabricação e no uso de plásticos ao longo do tempo? Existe algum evento ou marco digno de nota que moldou a indústria do plástico?
4. Quais foram alguns dos avanços importantes nos métodos de fabricação de plástico que contribuíram para o crescimento dos produtos plásticos em muitas indústrias?
5. Como é que os plásticos se tornaram parte integrante da nossa vida quotidiana? Você pode fornecer exemplos de produtos plásticos comuns e seu uso generalizado em diferentes indústrias?

6. Qual foi o impacto da Segunda Guerra Mundial no rápido crescimento da produção de plástico? Que impacto a guerra influenciou a criação e a procura de plásticos?

7. Existe algum incidente ou evento histórico importante que tenha chamado a atenção para as implicações ambientais dos plásticos, especialmente a poluição por microplásticos ?

8. Como evoluíram os regulamentos e as políticas ao longo do tempo para enfrentar os desafios associados à poluição plástica? Você pode destacar algum acordo ou iniciativa internacional significativa destinada a mitigar o impacto dos plásticos no meio ambiente?

9. Existem estudos de caso históricos ou exemplos de esforços bem-sucedidos para reduzir o consumo de plástico ou gerir os resíduos de plástico? Que lições podemos aprender com essas experiências?

10. Olhando para o futuro, quais são alguns potenciais desenvolvimentos ou inovações na ciência dos plásticos e dos materiais que podem ajudar a mitigar a questão da poluição por microplásticos ? Existem tecnologias emergentes promissoras ou materiais alternativos?

A FUNDAÇÃO TEÓRICA POR TRÁS DO PROBLEMA: HISTÓRIA DOS MICROPLÁSTICOS

- A história da humanidade tem sido frequentemente caracterizada pelos materiais utilizados na fabricação de ferramentas e artigos de primeira necessidade. A Idade da Pedra, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro são períodos bem conhecidos que definem o desenvolvimento humano. Na era moderna, pode-se argumentar que estamos na Era do Plástico. Os plásticos, materiais relativamente novos, existem há pouco mais de um século. O primeiro plástico sintético, denominado "baquelite", surgiu no início do século 20 e encontrou aplicações em diversos utensílios domésticos. No entanto, foi após a Segunda Guerra Mundial que começou a produção em massa de plásticos, com a produção anual atingindo 5 milhões de toneladas na década de 1950 (<https://doi.org/10.1098/rstb.2009.005>)

HISTÓRIA DOS MICROPLÁSTICOS: O DESENVOLVIMENTO DO PLÁSTICO

Os plásticos ganharam popularidade devido ao seu peso leve, resistência, baixo custo, durabilidade e resistência à corrosão. Eles são versáteis e podem ser usados para criar uma ampla gama de produtos, desde itens flexíveis até rígidos, adesivos, espumas e fibras . Conseqüentemente, a produção de plástico aumentou, atingindo 30 milhões de toneladas em 1988 e surpreendentes 359 milhões de toneladas em 2018.

O plástico é composto de polímeros orgânicos sintéticos ou semissintéticos. Esses polímeros possuem uma estrutura molecular única, formando moléculas semelhantes a cadeias longas com unidades químicas repetidas. Normalmente derivadas de matérias-primas de petróleo fóssil ou gás , essas unidades são compostas por hidrocarbonetos. Existe uma grande variedade de polímeros, incluindo polietileno, cloreto de polivinila, poliestireno e polipropileno. Aditivos como cargas, plastificantes, retardadores de chama, estabilizantes, agentes antimicrobianos e corantes podem ser incorporados para melhorar o desempenho e a aparência (

<https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0304>)

O sucesso do plástico como material influenciou significativamente o desenvolvimento da sociedade moderna, desafiando a utilização de materiais tradicionais em vários domínios. Seus benefícios são particularmente evidentes nas indústrias de saúde, agricultura, transporte, construção e embalagens.

Atividade: Discussão preliminar

1. Quais são as principais fontes de resíduos plásticos da nossa sociedade? Você pode citar alguns dos principais setores ou indústrias que contribuem significativamente para a poluição plástica?
2. Quais são os efeitos ambientais do lixo plástico nos ecossistemas terrestres e aquáticos? Você pode dar exemplos específicos de como a poluição plástica teve um impacto desastroso na vida selvagem e nos habitats?
3. Quais são os obstáculos na gestão e eliminação de resíduos plásticos? Existem disparidades significativas nas estratégias de gestão de resíduos entre áreas ou países?
4. Você poderia descrever o conceito de hierarquia de resíduos plásticos e sua importância na luta contra a poluição plástica? Quais são as fases mais importantes desta hierarquia e como ajudam a reduzir o impacto dos resíduos plásticos?
5. Como os resíduos plásticos contribuem para a poluição marinha? Quais são algumas das vias através das quais os resíduos plásticos entram nos ambientes marinhos e quais são as consequências para os ecossistemas marinhos?
6. Quais são algumas das medidas legislativas e regulamentares existentes para combater a poluição por microplásticos? Quão eficazes têm sido estas regulamentações na redução de microplásticos em diferentes ambientes?
7. Quais são os diferentes tipos e características dos microplásticos encontrados em diversos ambientes?

Resíduos plásticos e poluição:

Os resíduos plásticos e a poluição aumentaram significativamente à medida que a produção de plástico aumentou. Os plásticos têm um ciclo de vida longo e podem sobreviver no ambiente durante centenas de anos antes de se degradarem. O lixo plástico acumulou-se em aterros sanitários, corpos d'água e habitats marinhos como resultado de descarte inadequado e sistemas inadequados de gestão de resíduos. Os plásticos degradam-se com o tempo em pequenas partículas conhecidas como microplásticos, com menos de 5 mm de tamanho. Os microplásticos são especialmente preocupantes, uma vez que estão omnipresentes no ambiente e podem prejudicar ecossistemas e organismos.

Microplásticos : Legislação e Regulamentações

- O impacto ambiental dos plásticos levou ao desenvolvimento de legislação e regulamentos para lidar com a poluição plástica. Os governos e as organizações internacionais reconheceram a necessidade de acção e tomaram uma série de iniciativas. Estas incluem restrições às microesferas em artigos de higiene pessoal, restrições aos plásticos de utilização única, promoção de métodos de reciclagem e gestão de resíduos e a construção de áreas marinhas protegidas. Além disso, programas e acordos mundiais, como a campanha Mares Limpos do Programa das Nações Unidas para o Ambiente e a Convenção de Basileia, procuram abordar a poluição global por plásticos.
- Os plásticos proporcionaram inúmeros benefícios à humanidade, mas também levantaram problemas substanciais, especialmente em termos de resíduos e poluição. Reconhecendo a urgência do problema, governos, organizações e indivíduos estão cada vez mais a adoptar iniciativas para reduzir a poluição plástica através de legislação, melhorias na gestão de resíduos e promoção de hábitos ecológicos. São necessários esforços adicionais para desenvolver novas soluções e táticas que reduzam o impacto ambiental dos plásticos e, ao mesmo tempo, promovam um futuro mais sustentável.

Ocorrência de microplásticos : Tipos e características

A ocorrência de microplásticos abrange vários tipos e características que são importantes de compreender para enfrentar os desafios associados à poluição por microplásticos .

microplásticos : Os microplásticos são divididos em vários tipos com base em sua origem e propriedades físicas. A seguir estão os tipos mais comuns de microplásticos :

Microesferas são partículas plásticas esféricas microscópicas comumente encontradas em produtos de higiene pessoal, como sabonetes faciais e pastas de dente.

Microfibras são minúsculas fibras sintéticas que se desprendem dos têxteis durante a lavagem e o desgaste. Eles são comumente encontrados em peças de vestuário feitas de materiais como poliéster, náilon e acrílico.

Microplásticos fragmentados resultam da quebra e degradação de itens plásticos maiores, como garrafas, sacolas e materiais de embalagem. Devido às pressões ambientais, como a radiação UV, a ação das ondas e a abrasão mecânica, estes plásticos maiores fragmentam-se gradualmente em pequenos pedaços

(<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.256>)

Características dos microplásticos :

Tamanho: Microplásticos são descritos como partículas com diâmetro inferior a 5 mm. Eles podem ser tão pequenos quanto alguns micrômetros ou tão grandes quanto vários milímetros .

Forma: Os microplásticos exibem diversas formas, incluindo fragmentos, fibras , filmes e partículas irregulares. A forma dos microplásticos pode influenciar o seu comportamento em ambientes aquáticos e as interações com os organismos.

Densidade: A densidade dos microplásticos varia, o que influencia sua distribuição vertical nos corpos d'água. Alguns microplásticos flutuam na superfície da água, enquanto outros são mais densos e afundam ou permanecem suspensos na coluna d'água.

Química de Superfície: A química de superfície dos microplásticos pode influenciar suas interações com produtos químicos e organismos no meio ambiente. Os microplásticos têm qualidades hidrofóbicas, que lhes permitem absorver e acumular contaminantes adicionais, tais como (poluentes orgânicos persistentes) POPs e metais pesados.

Compreender as diferentes formas e propriedades dos microplásticos é fundamental para determinar a sua prevalência e impacto nos ambientes aquáticos. Investigadores, decisores políticos e partes interessadas podem conceber soluções eficazes para diminuir a poluição por microplásticos e proteger os habitats marinhos, reconhecendo as diversas origens e formas de microplásticos . Além disso, a compreensão das propriedades dos microplásticos auxilia no desenvolvimento de sistemas de detecção e monitoramento, bem como na avaliação de potenciais riscos ecológicos e para a saúde humana associados à exposição aos microplásticos .

Atividade: Discussão preliminar

1. Quais são as principais fontes de poluição por microplásticos em nosso meio ambiente? Você pode dar alguns exemplos?
2. Quais são algumas fontes secundárias de poluição por microplásticos, além das fontes primárias? Quais são alguns exemplos de fontes secundárias e como contribuem para a existência de microplásticos no meio ambiente?

Primary Microplastics

Microplastic fibres from clothing

Microbeads used in personal care products, such as facial scrubs, and in certain pharmaceutical products

Plastic pellets used to clean industrial machinery through air blasting

Secondary Microplastics

Plastic litter, including plastic bags, bottles and packaging

Fragments from vehicle tyres, road surfaces and markings

Abrasion from shoe soles and artificial surfaces

Dust from urban areas

Fontes primárias e secundárias de poluição por

- **Fontes primárias:**
- **Fragmentação de plásticos maiores** : A fragmentação de produtos plásticos maiores, como garrafas, sacos, materiais de embalagem e outros detritos plásticos, é uma fonte primária substancial. A exposição a elementos ambientais, como radiação UV, ação das ondas e abrasão mecânica, faz com que esses polímeros se quebrem em pedaços menores ao longo do tempo, eventualmente transformando-os em microplásticos .
- **Processo industrial:** Os microplásticos são liberados no meio ambiente como resultado de operações industriais e processos de fabricação. Isso pode acontecer durante a fabricação, uso e descarte de plásticos. Partículas microplásticas podem ser produzidas como subprodutos de processos industriais, como moldagem , usinagem e corte de plástico.
- A acumulação de materiais plásticos desperdiçados ou abandonados no ambiente, particularmente em ecossistemas naturais como mares, rios e habitats terrestres, é referida como **detritos plásticos**. Os detritos de plástico variam em tamanho, desde coisas grandes, como garrafas e embalagens, até partículas microscópicas, como microplásticos . Devido à sua permanência e aos efeitos negativos nos ecossistemas, os resíduos plásticos apresentam problemas ambientais consideráveis. Prevê-se que milhões de toneladas de lixo plástico entrem no meio ambiente a cada ano. A acumulação de detritos plásticos é mais visível nos ecossistemas marinhos, onde pode ter consequências graves para a vida marinha, os habitats e as cadeias alimentares.

Primary Microplastics

Microplastic fibres from clothing

Microbeads used in personal care products, such as facial scrubs, and in certain pharmaceutical products

Plastic pellets used to clean industrial machinery through air blasting

Secondary Microplastics

Plastic litter, including plastic bags, bottles and packaging

Fragments from vehicle tyres, road surfaces and markings

Abrasion from shoe soles and artificial surfaces

Dust from urban areas

Fontes secundárias de poluição por

- **Fibra Sintética** : Têxteis sintéticos, como poliéster, náilon e acrílico, perdem fios microscópicos após uso normal e lavagem. Essas microfibras são descartadas em sistemas de águas residuais, onde acabam em rios, lagos e oceanos. A queda de fibras sintéticas é considerada uma fonte secundária significativa de contaminação microplástica .
- **Desgaste dos pneus e degradação da superfície da estrada**: Veículos com pneus de borracha sintética emitem partículas microplásticas devido ao desgaste. Pequenas partículas de borracha são emitidas no meio ambiente à medida que os automóveis se movem nas estradas devido ao atrito. Os microplásticos podem ser levados para corpos d'água pelo escoamento de águas pluviais ou tornar-se partículas transportadas pelo ar.
- **Degradação do lixo plástico** : O lixo plástico, que inclui sacos plásticos descartados, embalagens e outros produtos descartáveis, pode deteriorar-se com o tempo como resultado da luz solar e das condições ambientais. O plástico degrada-se em partículas microplásticas , que podem disseminar-se e contaminar os ambientes marinhos.
- **Microesferas em produtos de cuidados pessoais**: Microesferas , que são pequenas partículas de plástico, são amplamente utilizadas em produtos de cuidados pessoais, como esfoliantes faciais, sabonetes corporais e pasta de dente. Quando estes produtos são lavados e entram nos sistemas de águas residuais, as microesferas não são filtradas de forma eficaz e podem acabar em corpos de água, aumentando a contaminação por microplásticos .

- Para abordar as fontes primárias e secundárias de poluição por microplásticos, é necessária uma abordagem multimodal. Isto inclui minimizar a fabricação e o consumo de plásticos descartáveis, melhorar as práticas de gestão de resíduos, estabelecer sistemas de filtragem eficazes e promover o uso de materiais alternativos e design de produtos sustentáveis. Além disso, os esforços de sensibilização e educação do público são fundamentais para impedir a entrada de microplásticos no ambiente e para promover comportamentos responsáveis de consumo e eliminação .

Atividade: Discussão preliminar

1. O que são macroplásticos e como diferem dos microplásticos em termos de tamanho, características e impacto ambiental?
2. Quais são alguns dos tipos mais comuns de macroplásticos encontrados em ambientes marinhos e terrestres?
3. Você pode fornecer exemplos de itens macroplásticos comuns encontrados em ambientes marinhos e terrestres?
4. Quais são as principais fontes de poluição macroplástica?
5. Como é que as atividades humanas e a gestão inadequada de resíduos contribuem para a acumulação de macroplásticos em diferentes ecossistemas, e quais são algumas das potenciais consequências da poluição por macroplásticos na vida selvagem e nos habitats?

O que são macroplásticos ?

Macroplásticos são pedaços maiores de plástico e lixo que podem ser vistos a olho nu. Eles são distinguíveis dos microplásticos , que são partículas plásticas menores com diâmetro inferior a 5 mm. Os macroplásticos são uma ampla categoria de objetos e materiais plásticos que incluem garrafas, sacos, embalagens, artes de pesca e outros produtos plásticos descartados.

Macroplásticos flutuantes referem-se a detritos plásticos que permanecem flutuantes e flutuam na superfície de corpos d'água, como oceanos, rios e lagos. Isso pode incluir itens como garrafas plásticas, tampas, embalagens e fragmentos maiores. Os macroplásticos flutuantes são particularmente preocupantes porque podem ser facilmente transportados pelo vento e pelas correntes, contribuindo para a acumulação de resíduos plásticos em ambientes marinhos.

Macroplásticos encalhados são itens de plástico que foram levados às praias e encalhados ao longo da costa. Itens maiores, como redes de pesca, cordas e recipientes de plástico, podem se enquadrar nesta categoria. Os macroplásticos encalhados colocam vários desafios, pois não só criam poluição visual, mas também podem impactar os ecossistemas costeiros e a vida selvagem. Frequentemente, exigem esforços de remoção manual para mitigar seu impacto ambiental.

O que são macroplásticos ?

Macroplásticos submersos referem-se a detritos de plástico que afundam abaixo da superfície da água e ficam submersos em ambientes aquáticos. Isso pode incluir itens como barcos afundados, resíduos de plástico que afundam devido ao seu peso ou materiais plásticos que ficaram encharcados. Os macroplásticos submersos são frequentemente encontrados em leitos de rios, lagos e áreas costeiras. Eles podem representar desafios para remoção e causar danos aos ecossistemas subaquáticos.

Legislação sobre lixo macroplástico refere-se a leis e regulamentos destinados a resolver o problema do lixo plástico em grande escala. Estes regulamentos podem abranger vários aspectos, incluindo a prevenção da poluição por plásticos, práticas de gestão de resíduos, requisitos de reciclagem e restrições à produção e utilização de certos tipos de produtos plásticos. A legislação sobre lixo macroplástico é fundamental para minimizar os efeitos da poluição plástica, incentivando o consumo responsável, a redução de resíduos e a eliminação correta.

Atividade: Discussão preliminar

1. Quais são algumas técnicas ou métodos comumente usados para identificar microplásticos em diferentes ambientes?
2. Você pode explicar os princípios por trás dessas técnicas e como elas ajudam a distinguir os microplásticos de outras partículas?
3. Há alguma técnica emergente ou avançada sendo desenvolvida para identificação de microplásticos ?
4. Como é que estas novas técnicas melhoram a nossa capacidade de detectar e caracterizar com precisão microplásticos em vários ambientes?
5. Quais são os potenciais impactos ecológicos e ambientais dos microplásticos nos ecossistemas marinhos e terrestres? Você pode fornecer exemplos?

Técnicas de identificação

Para detectar e descrever de forma confiável partículas microplásticas, as técnicas de identificação de microplásticos incluem uma variedade de procedimentos e dispositivos. Aqui estão várias técnicas importantes para identificar microplásticos:

- 1) **Identificação de Microplásticos**: A identificação de microplásticos começa com a distinção de partículas plásticas de outros tipos de partículas presentes em uma amostra. Inspeção visual, testes químicos e exame microscópico podem ser necessários.
- 2) **Purificação da amostra**: Antes da análise, as amostras geralmente passam por purificação para remover materiais orgânicos e inorgânicos, garantindo que apenas microplásticos sejam analisados. Os métodos de purificação podem incluir filtração, digestão e separação por densidade.
- 3) **A identificação visual** envolve a inspeção de microplásticos ao microscópio para avaliar sua forma, cor e tamanho. Os microplásticos podem assumir a forma de fibras, pedaços, esferas ou filmes.
- 4) Sistema **padronizado de classificação de tamanhos e cores (SCS)** é uma abordagem de classificação de microplásticos que emprega tamanhos e códigos de cores uniformes. Esta abordagem permite a categorização e comparação constante de amostras de microplásticos entre estudos.
- 5) **O microscópio eletrônico de varredura (SEM)** fornece imagens de alta resolução e análise morfológica detalhada de microplásticos. Ele utiliza um feixe de elétrons para escanear a superfície da amostra, gerando imagens ampliadas que revelam características microplásticas.

5) A espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) detecta as assinaturas químicas únicas de diferentes polímeros plásticos. Ele pode identificar o tipo de plástico presente em uma amostra analisando as ressonâncias específicas dos núcleos de hidrogênio ou carbono.

6) A espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) estuda a absorção de luz infravermelha pelas moléculas. O FTIR pode detectar a presença de polímeros plásticos específicos comparando os padrões de absorção de uma amostra com espectros de referência.

7) A espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) e no infravermelho de comprimento de onda curto (SWIR) envolve a análise da reflexão e absorção da luz infravermelha pelos materiais. Com base nas suas características espectrais, estas abordagens podem distinguir entre diferentes tipos de polímeros.

8) A espectroscopia Raman emprega luz laser para induzir vibrações moleculares em um material, resultando em um padrão de dispersão distinto. Pode identificar polímeros individuais comparando os espectros Raman dos plásticos.

de microplásticos são críticas para quantificar e caracterizar a poluição por microplásticos. Fornecem dados úteis para estudo, monitorização e avaliação, permitindo um melhor conhecimento da distribuição, fontes e efeitos dos microplásticos no ambiente.

Impacto dos Microplásticos

Os microplásticos têm um impacto significativo no meio ambiente, na saúde humana, na economia e nos quadros regulamentares. Compreender estes efeitos é fundamental para a criação de técnicas e estratégias eficazes de mitigação da poluição por microplásticos. A seguir estão as principais áreas onde os microplásticos têm um impacto substancial:

- 1) **Impactos Ecológicos dos Microplásticos na Vida Selvagem Marinha:** Os microplásticos representam sérias ameaças ecológicas à vida selvagem marinha. Organismos aquáticos, incluindo peixes, invertebrados, aves marinhas e mamíferos marinhos, podem confundir microplásticos com alimentos e ingeri-los. Isso pode causar danos físicos, lesões internas, redução da eficiência alimentar e até morte. Os microplásticos também podem acumular-se nos tecidos dos organismos, transferindo potencialmente produtos químicos tóxicos e perturbando funções fisiológicas. Além disso, os microplásticos podem alterar habitats e impactar os ecossistemas, afectando a ciclagem de nutrientes e alterando as comunidades microbianas.

2) Impactos dos microplásticos na saúde dos seres

humanos: Embora o grau total dos impactos dos microplásticos na saúde dos seres humanos ainda esteja a ser investigado, existem preocupações relativamente aos perigos potenciais. Os microplásticos podem entrar no corpo humano através de frutos do mar contaminados, inalação de partículas transportadas pelo ar ou mesmo contato direto com produtos de consumo. A presença de microplásticos no corpo levanta preocupações sobre a potencial transferência de produtos químicos tóxicos associados aos microplásticos. No entanto, é necessária mais investigação para compreender os efeitos na saúde a longo prazo e os níveis de exposição necessários para impactos significativos.

3) Impactos Económicos dos Microplásticos nas Indústrias e na Sociedade: A poluição

por microplásticos pode ter consequências económicas para as indústrias e a sociedade. Para as indústrias que dependem de ecossistemas limpos e saudáveis, como a pesca, a aquicultura e o turismo, a presença de microplásticos pode prejudicar as suas operações e reputações. A contaminação por microplásticos em produtos do mar e agrícolas pode levar à diminuição da confiança dos consumidores, afetando a procura do mercado. Além disso, os custos do microplástico limpeza, gestão de resíduos e pesquisa contribuem para o fardo económico.

- Avaliação de Risco e Regulamentação de Microplásticos :
- Compreender os riscos colocados pelos microplásticos e implementar regulamentações eficazes são vitais para gerir e mitigar os seus impactos. As avaliações de risco auxiliam na identificação das fontes, caminhos e impactos potenciais da poluição por microplásticos . Ao abordar fontes primárias e secundárias, criar procedimentos de gestão de resíduos e promover alternativas sustentáveis, os quadros regulamentares e as recomendações podem ajudar a minimizar a contaminação por microplásticos . Estão em curso iniciativas internacionais, nacionais e regionais para desenvolver políticas e normas para regular os microplásticos e reduzir o seu impacto ambiental. Para abordar os efeitos dos microplásticos , são necessárias atividades multidisciplinares, como investigação, educação, tecnologia inovadora e intervenções políticas. É viável reduzir as implicações ecológicas, sanitárias e económicas da poluição por microplásticos e proteger o bem-estar do ambiente e da sociedade através da sensibilização, do apoio a práticas sustentáveis e da promulgação de legislação apropriada.

ATIVIDADES

ATIVIDADE 1

SEPARAR O LIXO

OS ALUNOS DISCUTIRÃO O QUE PODE E O QUE NÃO PODE SER RECICLADO EM GRUPOS DE QUATRO OU CINCO. COLETE UMA VARIEDADE DE PRODUTOS QUE AS PESSOAS JOGARIAM FORA, TANTO RECICLÁVEIS QUANTO NÃO RECICLÁVEIS (O SUFICIENTE PARA QUE CADA GRUPO TENHA PELO MENOS 5 A 10 ITENS, E O INSTRUTOR TAMBÉM PODE INCENTIVAR OS ALUNOS A TRAZEREM ITENS).

EM SEGUIDA, O INSTRUTOR INCENTIVARÁ AINDA MAIS OS ALUNOS A TRABALHAR EM PEQUENOS GRUPOS E CLASSIFICAR OS ITENS ENTRE O QUE PODE SER RECICLADO E O QUE NÃO PODE. MAIS TARDE, PEDIREI QUE DISCUTAM O QUE NOTARAM E O QUE FAZEM E O QUE NÃO SABEM SOBRE RECICLAGEM À MEDIDA QUE AVANÇAM. DEPOIS DE CLASSIFICAREM OS ITENS, O INSTRUTOR DÁ UMA DICA OU UM LINK MOSTRANDO O QUE PODE E O QUE NÃO PODE SER RECICLADO EM GERAL. MAIS TARDE, PEDIREMOS QUE VERIFIQUEM E REORDENEM TUDO CONFORME NECESSÁRIO.

EM SEGUIDA, A TURMA DISCUTIRÁ O QUE DESCOBRIRAM:

- 1) O QUE SURPREENDEU VOCÊ?
- 2) VOCÊ ACREDITAVA QUE PODERIAM SER RECICLADOS MAIS BENS DO QUE OS ATUALMENTE ACEITOS?
- 3) VOCÊ JÁ TENTOU RECICLAR PRODUTOS QUE NÃO PODEM SER RECICLADOS?
- 4) O QUE ACONTECE COM O RESTO DISSO? VOCÊ SABIA QUE HÁ TANTOS RESÍDUOS QUE NÃO PODEM SER RECICLADOS?
- 5) QUAIS SÃO SUAS OPÇÕES? COMO VOCÊ PODERIA DIMINUIR A QUANTIDADE DE LIXO QUE PRODUZ? FAÇA UM BRAINSTORMING E LISTE IDEIAS: PRIMEIRO INDIVIDUALMENTE, DEPOIS TODA A TURMA.

ATIVIDADE 2

CRIE UM CRONOGRAMA DE DECOMPOSIÇÃO

OS ALUNOS APRENDERÃO SOBRE LIXO E DETRITOS MARINHOS E COMO ELES PODEM PERSISTIR NO MEIO AMBIENTE. ELES TRABALHARÃO JUNTOS PARA COLOCAR ITENS DE LIXO AO LONGO DE UMA LINHA DO TEMPO PARA MOSTRAR VISUALMENTE QUANTO TEMPO LEVA PARA DIFERENTES ITENS SE DECOMPOREM, SEMELHANTE À LINHA DO TEMPO ABAIXO.

PASSOS

1. PARA ILUSTRAR 600 ANOS DE DECOMPOSIÇÃO, USE UM BARBANTE OU UM QUADRO BRANCO.
 2. ANEXE SEIS PERÍODOS DE TEMPO DIFERENTES À CORDA OU DESENHE-OS NO QUADRO BRANCO.
 3. DIVIDA OS ALUNOS EM GRUPOS E DÊ A CADA GRUPO UM LIXO OU UMA FOTOGRAFIA. PERMITA-LHES
 4. DISCUTIR O SEU ITEM E COLOCÁ-LO PRÓXIMO AO TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO PREVISTO.
 5. LEIA OS TEMPOS DE DECOMPOSIÇÃO CORRETOS PARA AS EQUIPES E PEÇA-LHES QUE MODIFIQUEM SUAS POSIÇÕES CONFORME NECESSÁRIO.
- DEVE-SE NOTAR QUE OS TEMPOS DE DECOMPOSIÇÃO SÃO ESTIMATIVAS QUE PODEM VARIAR DEPENDENDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AMBIENTAIS.

ATIVIDADE 3

CAÇA A MICROPLÁSTICOS

O INSTRUCTR DARÁ AOS ALUNOS UMA LISTA DE ITENS MICROPLÁSTICOS FREQUENTES E CONVIDÁ-LOS-Á A PROCURÁ-LOS NA SALA DE AULA OU FORA DELA. UMA VEZ DESCOBERTOS, OS ALUNOS PODEM DISCUTIR PROVÁVEIS CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E SOLUÇÕES PARA LIMITAR O SEU CONSUMO.

ATIVIDADE 4 O INSTRUTOR DE SIMULAÇÃO

DE MICROPLÁSTICOS PODE CRIAR UM EXERCÍCIO PRÁTICO NO QUAL OS ALUNOS IMITAM A PROPAGAÇÃO DE MICROPLÁSTICOS NO AMBIENTE MARINHO. PARA SIMBOLIZAR OS MICROPLÁSTICOS, O PROFESSOR PODE USAR GLITTER OU PEQUENAS PARTÍCULAS DE PLÁSTICO E CONVIDAR OS ALUNOS A OBSERVAR A RAPIDEZ COM QUE SE DISPERSAM E A SUA POSSÍVEL INFLUÊNCIA NA VIDA MARINHA.

ATIVIDADE 5 DISCUSSÃO SOBRE PESQUISA

EM MICROPLÁSTICOS : O INSTRUTOR ATRIBUIRÁ VÁRIOS TIPOS DE TRABALHOS OU ARTIGOS DE PESQUISA SOBRE MICROPLÁSTICOS AOS ALUNOS PARA LEREM E RESUMIREM E, EM SEGUIDA, FACILITAREM UMA DISCUSSÃO EM PEQUENOS GRUPOS OU COM TODA A TURMA SOBRE AS DESCOBERTAS IMPORTANTES, A METODOLOGIA EMPREGADA E AS IMPLICAÇÕES DA PESQUISA SOBRE A POLUIÇÃO POR MICROPLÁSTICOS NOS ECOSISTEMAS MARÍTIMOS.

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE MICROPLÁSTICOS : O INSTRUTOR DIVIDIRÁ OS ALUNOS EM GRUPOS E DESIGNARÁ OS ALUNOS MAIS BEM INFORMADOS PARA CONSTRUIR BREVES CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA EDUCAR SEUS COLEGAS SOBRE O PROBLEMA DOS MICROPLÁSTICOS NOS ECOSISTEMAS MARÍTIMOS. DESENHAR CARTAZES, CRIAR PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS OU FAZER PEQUENAS APRESENTAÇÕES PARA TRANSMITIR MENSAGENS CRUCIAIS SOBRE A CONTAMINAÇÃO POR MICROPLÁSTICOS SÃO EXEMPLOS DISSO.

BRAINSTORMING SOBRE REMOÇÃO DE MICROPLÁSTICOS : O INSTRUTOR REALIZARÁ UMA SESSÃO DE BRAINSTORMING COM AS CRIANÇAS PARA CRIAR IDEIAS PARA SOLUÇÕES INOVADORAS PARA A CONTAMINAÇÃO POR MICROPLÁSTICOS EM ÁREAS MARÍTIMAS. INCENTIVE-OS A PENSAR CRIATIVAMENTE E A EXAMINAR OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS, EDUCACIONAIS OU OUTRAS.

ATIVIDADE 6

ANÁLISE DE DADOS DE MICROPLÁSTICOS : O

INSTRUTOR FORNECERÁ AOS ALUNOS CONJUNTOS DE DADOS REAIS OU SIMULADOS SOBRE A POLUIÇÃO POR MICROPLÁSTICOS EM CERTAS ÁREAS MARINHAS. EM SEGUIDA, IRÁ GUIÁ-LOS ATRAVÉS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS DADOS, DETECTANDO TENDÊNCIAS OU PADRÕES E CHEGANDO A JULGAMENTOS SOBRE O GRAU DE CONTAMINAÇÃO POR MICROPLÁSTICOS .

DEBATE SOBRE MICROPLÁSTICOS : O PROFESSOR PODE DIVIDIR A TURMA EM DOIS GRUPOS E ATRIBUIR PERSPECTIVAS OPOSTAS SOBRE A CONTAMINAÇÃO POR MICROPLÁSTICOS A CADA GRUPO. POSTERIORMENTE PODERÁ REALIZAR UM DEBATE SISTEMÁTICO EM QUE OS ALUNOS APRESENTARÃO ARGUMENTOS E CONTRA-ARGUMENTOS, APOIADOS EM FACTOS E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA.

REFLEXÃO SOBRE O IMPACTO DOS

MICROPLÁSTICOS NOS AMBIENTES MARINHOS : O

INSTRUTOR PODE PEDIR AOS ALUNOS QUE ESCREVAM UM BREVE ENSAIO SOBRE SEUS PENSAMENTOS E EMOÇÕES PESSOAIS SOBRE O IMPACTO DOS MICROPLÁSTICOS NOS AMBIENTES MARINHOS. EM SEGUIDA, INCENTIVE AS CRIANÇAS A PENSAR SOBRE AS POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES E O SEU PAPEL NA REDUÇÃO DA CONTAMINAÇÃO POR MICROPLÁSTICOS .

ATIVIDADE 6

ESTUDOS DE CASO DE MICROPLÁSTICOS : DÊ AOS ALUNOS ESTUDOS DE CASO DE ÁREAS MARINHAS DISTINTAS QUE FORAM SUBSTANCIALMENTE AFECTADAS PELA POLUIÇÃO POR MICROPLÁSTICOS . PEÇA AOS ALUNOS QUE INVESTIGUEM O ESTUDO DE CASO EM PEQUENOS GRUPOS, IDENTIFIQUEM AS PRINCIPAIS FONTES E RECOMENDEM POTENCIAIS SOLUÇÕES DE MITIGAÇÃO PERSONALIZADAS PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS. QUESTIONÁRIO SOBRE

MICROPLÁSTICOS OU JOGO KAHOOT : USANDO PLATAFORMAS ONLINE COMO KAHOOT , O INSTRUTOR PODE CRIAR UM QUESTIONÁRIO DIVERTIDO OU UM JOGO INTERATIVO PARA AVALIAR A COMPREENSÃO DOS ALUNOS SOBRE MICROPLÁSTICOS EM AMBIENTES MARÍTIMOS. INCLUA PERGUNTAS SOBRE AS CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS, MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO E SOLUÇÕES PROPOSTAS.

AS ATIVIDADES ACIMA DESCRITAS PERMITIRÃO QUE OS ALUNOS APRENDAM ATIVAMENTE SOBRE OS MICROPLÁSTICOS NOS ECOSISTEMAS MARÍTIMOS, AO MESMO TEMPO QUE ENCORAJAM O PENSAMENTO CRÍTICO, O TRABALHO EM EQUIPA E A SENSIBILIZAÇÃO PARA O PROBLEMA.

Referências

1. Thompson, RC, et al. (2004). Perdido no mar: onde está todo o plástico?
2. Pinol L., Rodríguez L. (2015). Mitigação do impacto dos microplásticos causado pelos processos de lavagem de têxteis.
3. Bayas A.A, et al. (2017). Plataforma de Ciência Cidadã para Monitoramento de Longo Prazo da Poluição por Microplásticos em Port Phillip Bay
4. Eriksen , M., et ai. (2014). Poluição plástica nos oceanos do mundo: mais de 5 trilhões de peças de plástico pesando mais de 250.000 toneladas flutuando no mar.
5. Rocha-Santos Teresa AP, Armando C. Duarte (2017). Caracterização e
 - Análise de Microplásticos .
1. Gorycka M. (2009) Riscos ambientais dos microplásticos . Destino e impacto dos microplásticos : conhecimento, ações e soluções. (2018). Anais da Conferência MICRO 2018
2. Rochman , CM (2018). Pesquisa de microplásticos – do sumidouro à fonte. Ciência, 360(6384), 28-29. doi:10.1126/science.aat2181
3. Galloway, TS e Lewis, CN (2016). Microplásticos marinhos .
4. Wagner M., Lambert S. Microplásticos de água doce . Contaminantes ambientais emergentes? (2018)
5. Deadman J. Craig Investigando a ingestão de microplásticos pelo zooplâncton (2014)
6. Andradý , AL (2017). Microplásticos no ambiente marinho. Boletim de Poluição Marinha
7. Quinn B. Poluentes Microplásticos (2017)
8. Jambeck , JR, et al. (2015). Entradas de resíduos plásticos da terra para o oceano.
9. Lusher A. Microplásticos na pesca e aquicultura (2017)
10. Cózar , A., et al. (2014). Detritos de plástico em mar aberto. Anais da Academia Nacional de Ciências, 111(28)
11. <https://www.plasticfreemke.org/plastics-activities-and-lessons>

CONSÓRCIO

INOVA+

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso ao conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nele contidas. Número do Projeto 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Obrigado!

Autor: Lilit Zakoyan
ACADEMIA MARÍTIMA DA LETÔNIA
RTU
E-mail: lilit.zakoyan@rtu.lv

projeto europeu ganancioso

Mergulho

GREENDIVING

Projeto Green Diving

UD5: CONSTRUINDO CANOA DE DUAS FAIXAS IMPACTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Financiado pela
União Europeia

INTRODUÇÃO

- O OBJETIVO **PRINCIPAL** NÃO É EXPOR AQUI TODAS AS VANTAGENS AMBIENTAIS DA MADEIRA COMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAVAL.
- NESTA AULA O QUE VAMOS FAZER É CONSCIENTIZAR O ALUNO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE UM BARCO COM MATERIAIS SUSTENTÁVEIS UTILIZANDO (NA MEDIDA DO POSSÍVEL) MATERIAIS RECICLÁVEIS.
- ESPERAMOS QUE ESTE **MANUAL TÉCNICO** SEJA UTILIZADO PARA OUTRAS ESCOLAS PODEREM DESENVOLVER A MESMA ATIVIDADE.

INTRODUÇÃO

NOSSOS alunos do GRUPO ALVO são

- ESTUDANTES
- Alunos de meios sociais desfavorecidos
- Alunos com menos oportunidades
- Famílias com alguns económico recursos
- Estudantes em muitos casos envolvidos em problemas relacionados com drogas, doenças mentais, deficiências
- Então para nós a consciência ambiental é muito importante

INTRODUÇÃO

Duração de o atividade

- Entre 60 – 300 horas
- Dependendo da disponibilidade de materiais
- Dependendo da capacidade dos alunos
- E outro contingências

LOCATION. PROVINCE OF A CORUÑA.

Project

ONDE?

Projeto realizado em:
Centro de formação "CIFP COROSO"
cifp.coroso@edu.xunta.gal

O centro oferece cursos nas áreas de
**Manutenção de embarcações
esportivas.**

ÍNDICE DO CURSO

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO DUAS CANOAS CANADENSES.

- **Objetivos de aprendizagem.**
 - 1) **USE UM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL. USE O MÁXIMO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS POSSÍVEL. PRODUZIR O MENOR RESÍDUO POSSÍVEL.**
 - 2) **DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS**

O1 . USE UM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- **Objetivo1.** Use um material de construção sustentável.

A madeira é um material mais sustentável para a construção de barcos do que outros materiais como fibra de vidro ou alumínio. Aqui estão quatro razões pelas quais :

O1 . USE UM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- **Objetivo1.** Use um material de construção sustentável.

1.1. A madeira é um recurso renovável que pode ser cultivado e colhido de forma sustentável. Também é biodegradável e pode ser reciclado ou reaproveitado no final de sua vida útil.

O1 . USE UM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- **Objetivo1.** Use um material de construção sustentável.

1.2. A madeira tem uma pegada de carbono menor do que outros materiais porque requer menos energia para produzir e transportar.

O1 . USE UM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- **Objetivo1.** Use um material de construção sustentável.

1.3. Os barcos de madeira têm uma vida útil mais longa do que os barcos feitos de outros materiais. Eles podem durar décadas com manutenção adequada .

O1 . USE UM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- **Objetivo1.** Use um material de construção sustentável.

1.4. A madeira também é esteticamente mais agradável do que outros materiais e pode agregar valor a um barco.

O1 . USE UM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- **Objetivo1.** Use um material de construção sustentável.

A madeira de pinho é uma opção sustentável para construção de barcos ou navios por vários motivos .

- Comparada com outras madeiras, a madeira de pinho é fácil de trabalhar e apresenta grande disponibilidade e versatilidade.
- Além disso, a madeira de pinho é resistente e elástica, proporciona um bom isolamento térmico
- seca rapidamente e é facilmente coberto com tinta devido à sua suscetibilidade à saturação.

O2 . USE O MAIOR MATERIAL RECICLÁVEL POSSÍVEL .

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- **Objetivo2. Use tantos materiais recicláveis quanto possível .**
- Os materiais recicláveis são bons para usar na construção de um barco porque são ecológicos e sustentáveis. Eles podem ajudar a reduzir a quantidade de resíduos que acabam em aterros sanitários e nos oceanos

O2 . USE O MAIOR MATERIAL RECICLÁVEL POSSÍVEL .

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- **Objetivo2. Use tantos materiais recicláveis quanto possível .**
- Os materiais recicláveis são bons para usar na construção de um barco porque são ecológicos e sustentáveis. Eles podem ajudar a reduzir a quantidade de resíduos que vão parar em aterros sanitários e nos oceanos

O2 . USE O MAIOR MATERIAL RECICLÁVEL POSSÍVEL .

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- **Objetivo2. Use tantos materiais recicláveis quanto possível .**
- os paletes usados servem para fazer os detalhes internos do acabamento do arco

O2 . USE O MAIOR MATERIAL RECICLÁVEL POSSÍVEL .

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- **Objetivo2. Use tantos materiais recicláveis quanto possível .**
- Cintos de segurança de carros de ferrovelho são usados para fazer assentos para a primeira canoa.

O2 . USE O MAIOR MATERIAL RECICLÁVEL POSSÍVEL .

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- **Objetivo2.** Use tantos materiais recicláveis quanto possível .
- cordas marítimas usadas são usadas para fazer os assentos da segunda canoa

**O2 . USE O MAIOR MATERIAL
RECICLÁVEL POSSÍVEL .**

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

**UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA
DE MADEIRA.**

- **Objetivo2. Use tantos materiais recicláveis quanto possível .**
- Travessas para preservar as formas feitas com madeira de palete reciclada

O2 . USE O MAIOR MATERIAL RECICLÁVEL POSSÍVEL .

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- **Objetivo2. Use tantos materiais recicláveis quanto possível .**
- Sobras de placas melamínicas para confecção de molduras

O2 . USE O MAIOR MATERIAL RECICLÁVEL POSSÍVEL .

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- **Objetivo2. Use tantos materiais recicláveis quanto possível .**
- suporte caseiro para canoa

O3 . PRODUZIR O MENOR RESÍDUO POSSÍVEL.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- Objetivo3. Produza o mínimo de resíduos possível

Resíduo	Gerado	Quantidade	Tratamento	Notas
Madeira	Corte de ripas Recortes de leilão Serragem Salgadinhos	20kg	Incineração	Foi queimado em um fogão de aquecimento

O3 . PRODUZIR O MENOR RESÍDUO POSSÍVEL.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- **Objetivo3. Produza o mínimo de resíduos possível**

Resíduo	Gerado	Quantidade	Tratamento	Notas
Fibra de vidro	nada	0	Não aplicável	Não há geração de desperdício, pois a fibra é cortada conforme a necessidade e os possíveis restos dos cortes foram aproveitados em pontos de reforço ou como parte de preenchimento de áreas de reforço.
Resina epóxi	nada	0	Não aplicável	Não foram gerados resíduos de resina epóxi pois ao transportar um catalisador de processo lento (13 horas) foram preparadas quantidades de 500 gr e a quantidade foi ajustada às necessidades, com isso foi possível eliminar a geração de resíduos e economizar custos

O3 . PRODUZIR O MENOR RESÍDUO POSSÍVEL.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- **Objetivo3.** Produza o mínimo de resíduos possível

Resíduo	Gerado	Quantidade	Tratamento	Notas
Copo de tinta	Aplicação de resina	4 copos (copos de 1100ml)	Plásticos	Embora não houvesse excesso de resina, os vidros tinham uma película cobrindo-os, que depois de secos saía facilmente.
Rolos	Aplicação de resina	12 peças	Plásticos	
Pincéis	Aplicação de resina	2 peças	Plásticos	

O3 . PRODUZIR O MENOR RESÍDUO POSSÍVEL.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUINDO UMA CANOA DE MADEIRA.

- Objetivo3. Produza o mínimo de resíduos possível

Resíduo	Gerado	Quantidade	Tratamento
Luvas	Aplicação de resina	16 pares	Plásticos
Máscaras	Aplicação de resina	12 peças	Plásticos
Grampos	Retiradas do processo de fabricação	300 gr	Metais

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

- 1. Apresentação do projeto da canoa
Plantas e transferência para as
esquadrias Corte das esquadrias
(forma) Piquetagem e preparação do
canteiro Colocação das esquadrias
na cama "Conta e Enseada" nas ripas
Colocação de faixas de cobertura
Aparagem de extremidades e retirada
de grampos Lixamento e escovação
Aplicação de resina epóxi**

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

11. Colocação fibra de vidro cobertor 12. Preparação canoa suportes 13. Lixamento + resina + fibra dentro 14. Piquetagem para assento e canga 15. Bordado assentamento 16. Jugo 17. Assentos 18. Proa e popa remates 19. Envernizamento 20. Nós apenas finalizado

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

1. Apresentação do projeto canoa

Procedimento:

- Os alunos são explicados as diferentes técnicas de construção. Para a elaboração dos planos são seguidos dois métodos: a) Os planos são projetados com um canhão sobre uma folha de papel na escala desejada e copiados com um marcador
- b) Impresso em papel (A1) na escala 1/1

Materiais: Papel

Ferramentas: Projetor canhão Grande formatar impressoras (A1)

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

2. Planos e transferência para os quadros

Procedimento:

Depois que os formulários são copiados no papel, eles são transferidos para a madeira para serem cortados

Materiais: Melamina quadro

Ferramentas: Marcador

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

3. Corte de molduras (formato)

Procedimento:

Corte a tábua para criar a forma, elas são cortadas duas a duas por serem simétricas nesta canoa.

Materiais:

Melamina quadro

Ferramentas:

Marcador

Serra de vaivém .

Serra de fita vertical

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

3. Corte de molduras (formato)

Procedimento:

- Na canoa que optou por imprimir os planos, o papel foi colado em uma placa e procedeu-se ao corte. Esta canoa ao contrário da anterior não é simétrica com o que todas as formas tiveram que ser feitas. Primeiro é feita metade do formulário e depois a outra metade é copiada com o tupa

Materiais: Melamina quadro

Ferramentas: Serra de vaivém

- Serra de fita vertical

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

3. Corte de molduras (formato)

Procedimento:

- Copiado do formulário com o tupa e união das duas metades. Observe a linha vertical e horizontal que foram marcadas, pois isso nos permitirá em etapas posteriores repensar as formas na posição vertical e horizontal

Materiais:

Melamina quadro

- Parafusos

Ferramentas: Tupa de fabricação artesanal Chave de fenda elétrica

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

4. Demarcação e preparação da cama Procedimento:

- Piquetagem e preparação do canteiro que receberá as formas .
- Realização de furo para passagem do fio guia para alinhamento das formas

Materiais: De madeira tabuleiro
5000x300x50

- Ripas perpendiculares de 300x30x30
- Parafusos 5x50

Ferramentas: Quadrado, broca de chave
de fenda

- Furadeira.

04 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

5. Colocação de molduras na cama

Procedimento:

- Colocação das formas na cama utilizando um fio guia para um correto alinhamento das formas

Materiais:

- Parafusos
- Rosca Ø3mm

Ferramentas:

- Grampos
- Chave de fenda
- Nível

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

5. Colocação de molduras na cama

Procedimento:

- Implantar e posicionar as formas com nível de laser, utilizando as linhas verticais e horizontais previamente desenhadas nas formas

Materiais:

- Parafusos

Ferramentas:

- Grampos
- Chave de fenda elétrica
- Nível laser

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

6. “Bead and Cove” nas ripas

Procedimento:

- Preparação da mesa para a realização do “Bead and Cove” nas ripas

Materiais:

- De madeira ripas 5300x22x5mm

Ferramentas: Tupi de fabricação

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

6. “Bead and Cove” nas ripas

Procedimento:

- Preparação da mesa para a realização do “Bead and Cove” nas ripas

Materiais: De madeira ripas
5300x22x5mm

Ferramentas: Tupi de fabricação

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

7. Colocação de tiras de cobertura

Procedimento:

Colocação das primeiras tiras do revestimento. Muito importante a colocação da primeira tira de ripas, deve ser o mais horizontal possível.

• Materiais:

Ripas de madeira com "Bead and Cove"
Cola para madeira (cola)
Grampos 14mm

Ferramentas:

Grampeador manual Serrote (kata

**O4 . DISPONÍVEL ESTE
CONHECIMENTO A TODOS**

7. Colocação de tiras de cobertura

Procedimento:

- Colocação das primeiras tiras da capa na segunda canoa

Materiais: Ripas de madeira 5300x22x5mm com "Bead and Cove"
Cola de madeira (cola) Grampos 14mm

Ferramentas:

- Grampeador manual Serrote (katan

**O4 . DISPONÍVEL ESTE
CONHECIMENTO A TODOS**

7. Colocação de tiras de cobertura

Procedimento:

- Colocação das primeiras tiras da capa na segunda canoa

Materiais: Ripas de madeira 5300x22x5mm com "Bead and Cove"
Cola de madeira (cola) Grampos 14mm

Ferramentas:

- Grampeador manual Serrote (kata

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

7. Colocação de tiras de cobertura

Procedimento:

- Colocação das primeiras tiras da capa na segunda canoa

Materiais:

- Ripas de madeira 5300x22x5mm com "Bead and Cove" Cola de madeira (cola) Grampos 14mm

Ferramentas:

- Grampeador manual Grampos Serra manual (kataba)

**O4 . DISPONÍVEL ESTE
CONHECIMENTO A TODOS**

7. Colocação de tiras de cobertura

Procedimento:

- Colocação das primeiras tiras da capa na segunda canoa

Materiais: Ripas de madeira 5300x22x5mm com "Bead and Cove" Cola de madeira (cola) Grampos 14mm

Ferramentas:

- Grampeador manual Grampos Serra manual (kataba)

**O4 . DISPONÍVEL ESTE
CONHECIMENTO A TODOS**

7. Colocação de tiras de cobertura

Procedimento:

- Colocando a última tira do fundo plano

Materiais:

Ripas de madeira 5300x22x5mm com
"Bead and Cove" Cola de madeira (cola)
Grampos 14mm

Ferramentas:

- Grampos Pincéis de serrote

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

7. Colocação de tiras de cobertura

Procedimento:

- Formação de um “V” na parte inferior

Materiais:

Ripas de madeira 5300x22x5mm com "Bead and Cove" Cola de madeira (cola) Grampos 14mm

Ferramentas:

- Grampeador manual Grampos Eslingas de serrote (kataba) Empate linhas

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

7. Colocação de tiras de cobertura

Procedimento:

- Formação do outro lado do fundo em

Materiais “V”:

- Ripas de madeira 5300x22x5mm com "Bead and Cove" Cola de madeira (cola) Grampos 14mm

Ferramentas:

- Grampeador manual Grampos Eslingas de serrote (kataba) Empate linhas

**O4 . DISPONÍVEL ESTE
CONHECIMENTO A TODOS**

7. Colocação de tiras de cobertura

Procedimento:

- Colocação da última peça do fundo em

Materiais “V”:

Ripas de madeira 5300x22x5mm com "Bead and Cove" Cola de madeira (cola) Grampos 14mm

Ferramentas:

- Grampeador manual Grampos Eslingas de serrote (kataba) Empate linhas

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

8. Aparar pontas e remover grampos

Procedimento:

- Aparar pontas e remover grampos

Ferramentas:

- Alicates removedor de grampos para serrote

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

8. Lixar e escovar

Procedimento:

- Lixamento e aplainamento de canoas para equalização superficial e acabamento liso

Ferramentas:

- Grampos de lixa Lixadeira " Rotoorbital
" Escovas Jack avião

**O4 . DISPONÍVEL ESTE
CONHECIMENTO A TODOS**

10. Aplicação de resina epóxi

Procedimento:

- Preparação de resina epóxi para aplicação. Importante ter em mente as instruções do fabricante

Materiais: Epóxi resina

Ferramentas:

- Copo de tinta para fazer a mistura Balanco de precisão

**O4 . DISPONÍVEL ESTE
CONHECIMENTO A TODOS**

10. Aplicação de resina epóxi

Procedimento:

- Impressão com resina epóxi da parte externa da canoa

Materiais:

Epóxi resina

Ferramentas:

- Balança de precisão Copos de tinta
Rolos Pincéis

**O4 . DISPONÍVEL ESTE
CONHECIMENTO A TODOS**

11. Colocação de manta de fibra de vidro

Procedimento:

- Colocação da manta de fibra de vidro (110gr/m²) no casco

- **Materiais:** Fibra de vidro (110gr/m²)

Ferramentas:

- pincel Pinças roupas

**O4 . DISPONÍVEL ESTE
CONHECIMENTO A TODOS**

11. Colocação de manta de fibra de vidro

Procedimento:

- Aplicação de resina epóxi em manta de fibra de vidro

Materiais:

Epóxi resina

Ferramentas:

- Balança de precisão Copos de tinta Rolos Pincéis

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

11. Colocação de manta de fibra de vidro

Procedimento:

- Colocação de uma segunda camada de fibra de vidro no fundo e na proa e popa como reforço

Materiais:

Epóxi resina

Ferramentas:

- Fita corporal de pincel para segurar o tecido

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

12. Preparação de suportes para canoas

Procedimento:

- Preparação dos suportes para colocação dos cascos das canoas depois de secos. Antes de retirar a canoa da cama é importante marcar onde serão colocadas as pranchas, usando como referência o leilão das formas”

Materiais:

- Mesas antigas Madeira de paletes Cintos de segurança de carro em fim de vida

Ferramentas:

- Furadeira elétrica

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

12. Preparação de suportes para canoas

Procedimento:

- Retirada da canoa de suas formas e colocada sobre um suporte. Algumas formas foram mantidas para que o capacete não perdesse a forma.

Materiais:

- Canoa formas

Ferramentas:

- Eslingas

**O4 . DISPONÍVEL ESTE
CONHECIMENTO A TODOS**

13. Lixamento + resina + fibra interna

Procedimento:

- Lijado da parte interna da canoa e posterior aspirado e limpo

Ferramentas:

- Lixa chuteiras Escovas para lixadeira rotorbital Avião Jack

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

13. Lixamento + resina + fibra interna

Procedimento:

- Colocação de fibra no interior e aplicação de resina epóxi

Materiais:

- Tecido de fibra de vidro (110gr/m2) Resina epóxi

Ferramentas:

- Pinça Pinça roupas Balança de precisão Copos de tinta Rolos Pincéis

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

13. Lixamento + resina + fibra interna

Procedimento:

- Colocação de fibra no interior e aplicação de resina epóxi

Materiais:

- Tecido de fibra de vidro (110gr/m2) Resina epóxi

Ferramentas:

- Pinça Pinça roupas Balança de precisão Copos de tinta Rolos Pincéis

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

14. Piquetagem para assento e canga

Procedimento:

- Piquetagem da borda interna, para localizar a situação dos assentos e da canga

Materiais:

- De madeira sarrafo 5300x22x10mm Epóxi
parafusos de resina 3x20mm

Ferramentas:

- Fresadora com fita métrica, copos de tinta,
braçadeiras, pincel, chave de fenda elétrica,
escala de precisão

O4 . DISPONÍVEL ESTE CONHECIMENTO A TODOS

15. Procedimento de colocação do bordado :

- Colocação de interno bordado

Materiais:

- De madeira sarrafo 5300x22x10mm Epóxi
resina Parafusos 3x20mm

Ferramentas:

- Fita métrica fresadora , braçadeiras pincel
chave de fenda elétrica escala de precisão,
copos de tinta

**O4 . DISPONÍVEL ESTE
CONHECIMENTO A TODOS**

16. JUGO

Procedimento:

- Desenho do jugo e posterior envernizamento

Materiais:

De madeira placa 1000x300x30mm

Ferramentas:

- Marcador Serra de fita vertical
Lixadeira orbital

**O4 . DISPONÍVEL ESTE
CONHECIMENTO A TODOS**

17. Assentos

Procedimento:

- Assento preparação

Materiais:

- Ripas de madeira 800x25x25mm Fita de cinto de segurança para trançar o assento

Ferramentas:

- Serra de fita vertical Broca de colina

**O4 . DISPONÍVEL ESTE
CONHECIMENTO A TODOS**

18. Finalizações de proa e popa

Procedimento :

- Preparação dos acabamentos de proa e popa

Materiais:

Placa de madeira Placa de paletes

Ferramentas de resina epóxi ■

- Serra de fita vertical pincel

**O4 . DISPONÍVEL ESTE
CONHECIMENTO A TODOS**

19. Envernizamen to

Procedimento :

- Canoas na cabine de pintura para aplicação de verniz

Materiais:

- Acrílico verniz

Ferramentas:

- Cabine de pintura Pistola

**O4 . DISPONÍVEL ESTE
CONHECIMENTO A TODOS**

20. Nós apenas finalizado

- **Procedimento :**
- Verificando a flutuabilidade

CONSÓRCIO

INOVA+

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso ao conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nele contidas. Número do Projeto 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

Obrigado!

Nome Parceiro: Hannah Braz
Cargo: Gerente de Projeto
Empresa: INOVA+

Hannah.braz @inova.business

GREENDIVING

GREENDIVING

Unidade 6: Gestão de resíduos em diferentes oficinas

**Melhorar as competências verdes,
sustentabilidade e atratividade do EFP
marítimo**

Financiado pela
União Europeia

Índice

1. Apresentação do plano de aula.

2. Apresentação dos principais resultados da experiência piloto.

3. Atividade.

1. O plano de aula :

1.1. Introdução à competência

Breve descrição do conteúdo.

1.1. Introdução ao competência

Nesta unidade, os alunos ampliarão seus conhecimentos sobre os resíduos gerados na oficina e como reduzir sua quantidade e gerenciá-los.

Dividimos esta unidade em diferentes oficinas, pois produzem diferentes tipos de resíduos, as oficinas são:

- 1) Compostos
- 2) Velas
- 3) Engenharia elétrica e mecânica
- 4) Construção de barcos de madeira
- 5) Construção de redes

Atividade : Mentímetro

Você ensinar estudantes de oficinas ?

Qual tipo de oficinas ?

Fez você já trabalhado sobre o desperdício gestão com estudantes ?

Se sim , poderia você dizer nós Pequena porção de seu experiência ?

1.1. Introdução à competência

Na aula fazemos uma revisão de todo o conteúdo desta teoria:

- O que é desperdício?
- O que é gestão de resíduos?
- Diferentes tipos de resíduos em geral
- Resíduos perigosos
- Resíduos gerados na oficina
- Gestão de resíduos em nosso centro

1.1. Introdução à competência:

O que é desperdício?

De acordo com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, um resíduo é: “Qualquer substância ou objeto que o seu possuidor deita fora ou tem a intenção ou a obrigação de descartar”. Ficando excluídos desta lei: Emissões para a atmosfera Resíduos radioactivos Os esgotos Subprodutos animais Explosivos desqualificados (TODOS POSSUEM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA). Existe uma Lista Europeia de Resíduos aprovada pela decisão 2000/532/CE de 3 de Maio.

1.1. Introdução à competência: A gestão de resíduos inclui todas estas etapas:

1.1. Introdução à competência:

Por que a gestão de resíduos é importante?

Garantir impacto mínimo ou médio.

Garantir a saúde dos trabalhadores.

Cumprir com os regulamentos atuais.

1.1. Introdução à competência: **O que são resíduos perigosos?**

Aqueles que apresentam uma ou mais das características perigosas listadas no Anexo III da "Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho sobre Resíduos" enquadram-se na categoria de resíduos perigosos, incluindo também os contentores ou contentores que os continham. Além disso, o Regulamento da UE define 15 categorias de perigos.

1.1. Introdução à competência: Tipos de resíduos perigosos e sua simbologia

- 1. Explosivo 2. Inflamável 3. Oxidante 4. Gás pressurizado 5. Corrosivo 6. Grave perigo para a saúde 7. Perigo para a saúde 8. Toxicidade aguda 9. Perigoso para o ambiente

1.1. Introdução à competência:
Hierarquia de ações para gerar a menor quantidade possível de resíduos

1.2. Idade dos alunos

O

1.2 . Idade dos alunos

- Os conteúdos são válidos para alunos adultos em geral.
- Em nossa experiência piloto, tivemos alunos de 18 a 65 anos.

1.3. Duração

1.3. Duração : 3 horas

1.4. Resultados de aprendizagem

1.4. Resultados de aprendizagem

1. Você receberá novos materiais teóricos e práticos sobre gestão sustentável de resíduos que poderá usar com seus alunos. Você verá como outros professores introduziram o tema da gestão de resíduos em suas salas de aula. Você terá um maior número de ideias e recursos educacionais úteis para sua atividade como professor.

1.5. Recursos de aprendizagem

1.5. Recursos de aprendizagem

1. Uma apresentação em power point sobre gestão de resíduos criada neste projeto.
2. Vídeos do YouTube:
 - Como é feito: pellets de madeira? Como é feito: pellets de madeira?
3. Teias:
 - Estatísticas de resíduos na Europa
 - Resumo da atual legislação da UE em matéria de resíduos
 - Definições
 - Diretiva-Quadro Resíduos
 - Lista Europeia de Resíduos
 - Diretriz para classificar resíduos
 - Unindo educação e negócios na economia azul: melhores práticas e histórias de usuários.
 - Aglomerado de biomassa agrícola e resíduos de madeira reciclada: uma revisão

1.6. Atividades

1.6. Atividade 1

Tente adivinhar o significado do jogo dos pictogramas

1.6. Atividade 2

“Procurando meu lugar”

O primeiro passo é preparar uma lista colaborativa de todos os resíduos gerados na oficina.

Em seguida, crie alguns adesivos com os diferentes tipos de resíduos identificados e classifique-os em categorias: perigosos ou não perigosos. Aqueles que apresentam perigo devem ser vermelhos.

Divida os adesivos entre os alunos e coloque-os na oficina. Onde? No local onde os resíduos devem ser depositados.

Os adesivos ficarão na oficina para que ninguém se esqueça de onde separar o lixo.

Atividade 3

Atividade extra

Nessas oficinas em que a quantidade de resíduos é muito baixa, podemos fazer esta atividade extra.

Que consiste na busca de uma estação de tratamento de resíduos local para elaborar seu fluxograma e entender o procedimento de tratamento dos resíduos urbanos, que por sua vez também são gerados no setor industrial. No nosso caso, propusemos a elaboração do fluxograma de tratamento de uma estação de tratamento de plásticos denominada SOGAMA e de uma estação de tratamento de resíduos gerais.

2. Apresentação
dos principais
resultados da
experiência piloto.

1. Onde ?

Piloto realizado em:

Centro de Formação “A Aixola”

aixola.cetmar.org

O centro oferece cursos nas áreas de **construção naval em madeira, compósitos, engenharia elétrica e mecânica, velas e construção de redes.**

Piloto em todos o cursos (ainda em andamento)

O que
pilotamos?

Unidade 6: GESTÃO DE RESÍDUOS

Dividir em:

- Gerenciamento de resíduos em uma oficina de compósitos.
- Gestão de resíduos em oficina de vela.
- Oficina de engenharia elétrica e mecânica de gerenciamento de resíduos.
- Gestão de resíduos em oficina de construção de barcos de madeira.
- Gestão de resíduos em oficina de construção de redes.

Etapas piloto:

As seitas da sesión:

1. Começamos por fazer uma introdução teórica à classificação de resíduos (utilizando a apresentação do PPW).
2. Depois criamos uma lista dos resíduos que produzem.
3. Fizemos em colaboración uma clasificación dos resíduos identificados.
4. Descrevemos o gerenciamento de cada tipo de resíduo e encontramos melhorias no processo.

CURSO	TELERIA E ACASTILLAS	CORRGO	CMRQ.23	
DATA INICIO	20/02/2023	DATA FIN	25/05/2023	
DURACIÓN	350 horas			
DIA	25	MES	MAYO	
HORARIO	6:45 a 14:15 horas			
NOME E APELIDOS	DNI	ENTRADA	SALIDA	OBSERVACIONES
1 MANUEL ABAL ROMERO	35482733N	[Signature]	[Signature]	
2 ANDREI ESTANCIU DASILVA	77549057A	[Signature]	[Signature]	
3 ÓSCAR HERNÁNDEZ SANTOS	12405399G	[Signature]	[Signature]	
4 VICENTA IGLESIAS OTERO	53112353V	[Signature]	[Signature]	
5 NICOLÁS MUÑOZ BASALLOTE	44052349N	[Signature]	[Signature]	
6 CARLOS SANCHEZ TORRES	45910859F	[Signature]	[Signature]	
7 FRANCISCA TUEROS CALVAR	35290632F	[Signature]	[Signature]	
8				

DOCENTES:					
Nº	DNI	NOME E APELIDOS	SINATURA ENTRADA	SINATURA SALIDA	OBSERVACIONES
1	36079412W	VICTOR ROBLEDA BARCIA	[Signature]	[Signature]	

Lista de estudantes

Principais resultados nos pilotos: **compósitos**

Questões:	Opinião dos alunos (em 5)
Importância do tema: gestão de resíduos na indústria	4
Interesse do conteúdo	4.6
Contribuição para a sustentabilidade do setor industrial	4.6
Utilidade da sessão para sensibilizar	4.8
Metodologia	4.6
Você acha que a sessão é útil para o seu desempenho futuro no trabalho?	4.2

Principais resultados nos pilotos: **velas**

Questões:	Opinião dos alunos (em 5)
Importância do tema: gestão de resíduos na indústria	4,85
Interesse do conteúdo	4.28
Contribuição para a sustentabilidade do setor industrial	4.14
Utilidade da sessão para sensibilizar	3,42
Metodologia	4,42
Você acha que a sessão é útil para o seu desempenho futuro no trabalho?	3.7

Principais resultados nos pilotos: **engenharia elétrica e mecânica**

Questões:	Opinião dos alunos (em 5)
Importância do tema: gestão de resíduos na indústria	4
Interesse do conteúdo	4.6
Contribuição para a sustentabilidade do setor industrial	4.6
Utilidade da sessão para sensibilizar	4.8
Metodologia	4.6
Você acha que a sessão é útil para o seu desempenho futuro no trabalho?	4.2

Referências

- Pictogramas CLP - ECHA (europa.eu)
- Desperdício Hierarquia . (sd .). Recuperado da ISM Resíduos e Reciclagem site : [URL]
- europeu Parlamento e Conselho Diretiva 2008/98/CE.
- europeu Desperdício Lista . (2000). Decisão 2000/532/CE de 3 de Maio .

CONSÓRCIO

INOVA+

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso ao conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nele contidas. Número do Projeto 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

Obrigado !

GREENDIVING

Glória Mallou Tato

CETMAR

